

Herzlich willkommen zu unserer Befragung! Helfen Sie uns mit Ihren Antworten, die Perspektive von Herausgebenden wissenschaftlicher Fachzeitschriften auf das Thema Open Access besser zu verstehen. Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten. Bitte nehmen Sie sich Zeit, alle Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Zum Hintergrund der Umfrage: Die ZBW fördert aktuell mit der Open Library Economics (=OLEcon) Open Access für wissenschaftliche Zeitschriften mit Bezug zu den Wirtschaftswissenschaften. Im Rahmen einer Ausschreibung im Herbst 2022 können sich Herausgebende wissenschaftlicher Zeitschriften für eine Förderung bewerben. Ziel ist es, die Zeitschriften während des Förderzeitraums auf ein wissenschaftsgeleitetes, gebührenfreies Open-Access-Modell umzustellen. Die Ergebnisse der Umfrage dienen auch dazu, unser Angebot für Sie noch besser zu machen. Haben Sie Interesse an der Open Library Economics? Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen. Oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihre Ansprechperson: Dr. Juliane Finger, olecon@zbw.eu

A1. In der folgenden Frage geht es um Ihre grundsätzliche Einstellung zu Open Access. Mit Open Access meinen wir, dass wissenschaftliche Ergebnisse wie Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Monographien im Internet für alle Interessierten frei verfügbar und nachnutzbar sind.

Aus Ihrer persönlichen Sicht als Forschende:r, inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über Open Access zu?

	Stimme voll und ganz zu	Stimme eher zu	Stimme eher nicht zu	Stimme überhaupt nicht zu	Weiß nicht
Open Access-Veröffentlichungen sind sichtbar als solche die nicht frei im Internet verfügbar sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open-Access-Veröffentlichungen werden häufiger zitiert als solche die nicht frei im Internet verfügbar sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access ist hilfreich für die wissenschaftliche Karriere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access fördert den interdisziplinären Austausch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In meinem Fachgebiet gibt es renommierte Open-Access-Zeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durch Open Access verlieren Autor:innen die Kontrolle über die Verwendung ihres Werks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Stimme voll und ganz zu	Stimme eher zu	Stimme eher nicht zu	Stimme überhaupt nicht zu	Weiß nicht
Publikationsgebühren sind eine Hürde für Open Access	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access ermöglicht es, aktuelle Forschungsergebnisse schneller zu verbreiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Open Access ermöglicht freien Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der politische Druck zu Open Access (z.B. in Drittmittelprojekten) gefährdet die Wissenschaftsfreiheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffentlich finanzierte Forschung sollte Open Access veröffentlicht werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B1. In den folgenden Fragen geht es um die von Ihnen herausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift. Sollten Sie mehrere Zeitschriften (mit) herausgeben, beziehen Sie Ihre Antworten bitte auf die Zeitschrift, bei der Sie am stärksten in die redaktionellen Abläufe und Entscheidungen eingebunden sind.

Seit wie vielen Jahren erscheint die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift?

- weniger als 5 Jahre
- zwischen 5 und 20 Jahren
- mehr als 20 Jahre

B2. Wo erscheint die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift momentan?

- bei einem (kommerziellen) Verlag, z.B. Nomos, Springer
- bei einem Universitätsverlag, z.B. Hamburg University Press
- im Selbstverlag / auf einer nicht-kommerziellen Online-Plattform, z.B. von universitärem Institut gehostetes Open Journal Systems (OJS)
- Sonstiges:

Sonstiges:

B3. Wie ist die Rechtesituation bei der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift momentan?

Die Rechte am Titel der Zeitschrift und die Entscheidungshoheit über alle Belange der Zeitschrift liegen bei dem Herausbergergremium bzw. einer nichtkommerziellen Institution (z.B. universitäres Institut, Fachgesellschaft).

Die Rechte am Titel der Zeitschrift und die Entscheidungshoheit über alle Belange der Zeitschrift liegen bei einem Verlag (z.B. kommerzieller Verlag wie Nomos, Springer).

Ich bin mir nicht sicher.

Sonstiges:

Sonstiges:

B4. In welchem Veröffentlichungsmodell erscheint die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift momentan?

Open Access: Die Zeitschrift ist für alle Interessierten direkt nach dem Erscheinen im Internet frei verfügbar und nachnutzbar.

Closed Access: Die Artikel in der Zeitschrift können nur von Personen gelesen werden, deren Institution die Zeitschrift kostenpflichtig abonniert hat oder die individuell für die Nutzung bezahlen. Im Prozess des Wechsels von Closed Access zu Open Access (ein Wechsel steht in den nächsten zwei Jahren an)

Hybrid Access: Einzelne Artikel in der Zeitschrift sind im Open Access verfügbar, zum Beispiel weil die Zeitschrift Teil eines Transformationsvertrags wie DEAL ist. Andere Artikel sind nur gegen Bezahlung zugänglich.

Ich bin mir nicht sicher

C1. Was war bzw. ist Ihre Motivation, die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift als Open-Access-Zeitschrift zu veröffentlichen?

Die Zeitschrift bekommt durch Open Access mehr Sichtbarkeit

Die Zeitschrift kann durch Open Access vermehrt internationale Autor:innen und Leser:innen erreichen

Öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse sollten generell im Open Access verfügbar sein

Es gibt politische Vorgaben die Zeitschrift Open Access zu publizieren

Die Herausforderungen, die Zeitschrift im Closed-Access-Modell zu finanzieren haben zugenommen (z.B. abnehmende Subskriptionseinnahmen)

Es gibt / gab den Wunsch, sich vom bisherigen Verlag zu lösen

Sonstiges

Sonstiges

C2. Gibt es noch etwas zum Thema Open Access für die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift, was Sie uns mitteilen wollen?

D1. Können Sie sich einen Umstieg der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift auf Open Access vorstellen?

Ja

Nein

Ich bin mir unsicher

D2. Was sind aus Ihrer Sicht Hürden für einen Wechsel der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift zu Open Access?

Ich halte generell nichts vom Open-Access-Modell

Ich / das Team der Herausgebenden ist mit dem bisherigen Verlag zufrieden und möchte bei dem Verlag bleiben

Das Renommee der Zeitschrift würde leiden, wenn die Zeitschrift sich vom bisherigen Verlag trennt

Eine Veränderung wäre zu arbeitsaufwändig für mich als Herausgebenden

Das Team der Herausgebenden müsste sich erst einigen

Ich habe die Befürchtung, dass Open Access nicht nachhaltig finanzierbar ist

Sonstiges

Sonstiges

D3. Was sehen Sie als Vorteile eines Umstiegs der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift auf Open Access?

Die Zeitschrift bekommt durch Open Access mehr Sichtbarkeit

Die Zeitschrift kann durch Open Access vermehrt internationale Autor:innen und Leser:innen erreichen

Öffentlich finanzierte Forschungsergebnisse sollten generell im Open Access verfügbar sein

Die Herausforderungen, die Zeitschrift im Closed-Access-Modell zu finanzieren haben zugenommen (z.B. abnehmende Subskriptionseinnahmen)

Es gäbe die Möglichkeit, sich vom bisherigen Verlag zu lösen

Ich sehe keine Vorteile von Open Access

D4. Was wäre Ihnen bei einem Umstieg auf Open Access wichtig? Mir wäre wichtig, dass...

	sehr wichtig	etwas wichtig	neutral	weniger wichtig	gar nicht wichtig
Die Zeitschrift professionell präsentiert wird (z.B. auf der Webseite)	<input type="checkbox"/>				
Die Zeitschrift intensiv vermarktet wird	<input type="checkbox"/>				
Die Zeitschrift beim bisherigen Verlag bleiben kann	<input type="checkbox"/>				
Keine Publikationsgebühren von Autor:innen verlangt werden	<input type="checkbox"/>				
Es ein nachhaltiges Finanzierungsmodell für Open Access gibt	<input type="checkbox"/>				

D5. Gibt es noch etwas zum Thema Open Access für die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift, dass Sie uns mitteilen möchten?

E1. Jetzt geht es um die Rolle von Verlagen für wissenschaftliche Zeitschriften.

Ganz generell, welche Leistungen würden Sie idealerweise von einem Verlag für eine wissenschaftliche Zeitschrift erwarten? Ich würde erwarten, dass...

	stimme voll und ganz zu	stimme etwas zu	neutral	stimme eher nicht zu	stimme gar nicht zu
der Name des Verlags der Zeitschrift Reputation bringt	<input type="checkbox"/>				
der Verlag der Zeitschrift ein professionelles Erscheinungsbild gibt	<input type="checkbox"/>				
der Verlag dazu beiträgt, dass eine Zeitschrift einen höheren Impact Faktor bekommt	<input type="checkbox"/>				
der Verlag sinnvolle Tools bereitstellt (z.B. Einreichungssystem, Plagiatsoftware)	<input type="checkbox"/>				
der Verlag gute Dienstleistungen bietet (z.B. Satz, Redaktion)	<input type="checkbox"/>				
der Verlag die Herausgebenden betreut und ihre Arbeit unterstützt	<input type="checkbox"/>				
der Verlag die Arbeit der Herausgebenden entlohnt (z.B. Preise, Aufwandsentschädigung)	<input type="checkbox"/>				

E2. Jetzt geht es um Ihre eigenen Erfahrungen mit einem Verlag. Welche der folgenden Äußerungen beschreiben die Rolle des Verlags für die von Ihnen herausgegebene Zeitschrift?

Ich habe keine Erfahrungen mit einem Verlag für die von mir herausgegebene Zeitschrift

Der Name des Verlags bringt der Zeitschrift Reputation

Der Verlag gibt der Zeitschrift ein professionelles Erscheinungsbild

Der Verlag trägt dazu bei, dass die Zeitschrift einen höheren Impact Faktor bekommt

Der Verlag stellt sinnvolle Tools bereit (z.B. Einreichungssystem, Plagiatssoftware)

Der Verlag bietet gute Dienstleistungen für die Zeitschrift (z.B. Satz, Redaktion)

Der Verlag betreut die Herausgebenden und unterstützt ihre Arbeit

Der Verlag entlohnt die Arbeit der Herausgebenden (z.B. mit Preisen, Aufwandsentschädigung, etc.)

Sonstiges

Sonstiges

F1. Abschließend möchten wir Sie um Angaben zu Ihrer Person bitten. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?

21-30 Jahre

31-40 Jahre

41-50 Jahre

51-60 Jahre

61-70 Jahre

über 70 Jahre

F2. In welchem Stadium Ihrer wissenschaftlichen Karriere befinden Sie sich?

Doktorand:in

Post-Doktorand:in

Junior-Professor:in oder vergleichbar

Professor:in

Sonstiges

Sonstiges

F3. Gibt es etwas zu dieser Umfrage, dass Sie uns noch mitteilen möchten?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Abschließend noch eine Frage in eigener Sache:

Im Anschluss an diese Online-Befragung wird das ZBW-Team im Herbst und Winter 2022 Interviews mit einzelnen Herausgebenden führen. Wären Sie bereit, an einem solchen Interview teilzunehmen? Die Interviews können digital über ein Videokonferenzsystem geführt werden.

Falls ja, klicken Sie bitte den untenstehenden Link zur Weiterleitung an und geben im neuen Fenster Ihre Kontaktdaten an. Ihre Daten werden nur für die Kontaktaufnahme zu den Interviews von der ZBW verwendet und nicht in Bezug zu Ihren Antworten bei der Online-Befragung gesetzt.

Alternativ können Sie uns gerne eine kurze Nachricht schreiben oder anrufen:

Dr. Juliane Finger *olecon@zbw.eu* 040-42834-361

Sollten Sie Interesse am Umstieg der von Ihnen herausgegebenen Zeitschrift auf Open Access haben, melden Sie sich ebenfalls gerne bei uns. Wir beraten Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten und Modellen, unter anderem zu der Förderung durch die Open Library Economics.